

PUPIL-SCIENCE TOOLBOX

Strumenti e attività per la crescita
di giovani Citizen Scientist

Autori

Francesca Belloni
Maya Fedeli
Alessandra Navazio
Federica Prete
Roberto Buccione

Questa guida è stata pubblicata come parte del Deliverable 6.1 – “Pupil Science Toolbox for becoming citizen scientists, targeting schools”, rivolta alle scuole, sviluppata nell'ambito del progetto europeo **MEET – Missions: Engagement and Education for Tomorrow**. Il progetto MEET è **finanziato dall'Unione Europea** in base al Grant Agreement n. 101162355.

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'European Research Executive Agency (REA). Né l'Unione europea né la REA possono esserne ritenute responsabili.

Licenza Creative Commons

Questo documento è rilasciato sotto licenza **Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)**, che consente agli utilizzatori di copiare, distribuire, trasmettere, remixare, adattare e sviluppare il materiale

in qualsiasi mezzo o formato, anche per fini commerciali, a condizione che venga attribuita adeguata paternità all'autore.

Qualora il materiale venga remixato, adattato o trasformato, l'opera risultante dovrà essere distribuita sotto la **medesima licenza**.

La licenza CC BY-SA include i seguenti elementi:

BY (Attribuzione): deve essere riconosciuto il credito all'autore originale.

SA (ShareAlike): le opere derivate devono essere distribuite con la stessa licenza.

Accedendo o utilizzando il presente documento, l'utente dichiara di aver preso visione e di accettare i termini e le condizioni della licenza CC BY-SA.

Il testo completo della licenza è disponibile al seguente indirizzo:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Sommario

Introduzione.....	1
Che cos'è la Citizen Science?.....	2
I pilastri della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).....	4
I dieci principi della Citizen Science	6
Quanti progetti di Citizen Science esistono?.....	7
Perché la Citizen Science in Europa?.....	10
Tre motivi principali per abbracciare la Citizen Science nel proprio insegnamento.....	11
Project Based Learning e Citizen Science	12
Quali sono i vantaggi di partecipare ad un progetto di Citizen Science?.....	14
Strumenti utili.....	16
Analizzare e visualizzare dati in altri dispositivi.....	17
Raccogliere feedback, co-creare, collaborare e stimolare la critica	17
Banche dati di progetti di Citizen Science.....	18
Esempi di progetti di Citizen Science	18
Prospettive e sfide dell'insegnante	20
Le sei fasi per l'introduzione la Citizen Science nelle scuole	21
Conclusione e alcuni consigli.....	31

Linguaggio utilizzato

Nel presente documento, per ragioni di semplicità e scorrevolezza del testo, si utilizza il genere grammaticale maschile (ad es. “studenti”, “alunni”, “docenti”, “cittadini”) come forma neutra e inclusiva. Tali termini sono da intendersi riferiti indistintamente a persone di ogni genere, senza alcuna intenzione discriminatoria.

Introduzione

MEET (*Missions: Engagement and Education for Tomorrow*) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che mira a valorizzare l'eccellenza accademica di Milano, promuovere la cultura e favorire la "cittadinanza scientifica" fornendo informazioni accurate al grande pubblico. Il consorzio del progetto MEET è formato dalle cinque principali università di Milano (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Vita-Salute San Raffaele) e un'agenzia di comunicazione scientifica (formicablu), più, come partner associati, due attori istituzionali (Comune di Milano e Regione Lombardia) e una società cooperativa creata all'interno della NextGenerationEU che favorisce la cooperazione tra università e industrie (MUSA). Il progetto si articola in due sotto-progetti intrecciati: il primo è **MEETmeTONIGHT**, l'evento ufficiale della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, per l'edizione del 2024 e del 2025. Gli eventi della notte combinano diversi tipi di attività partecipative, come talk, stand, workshop. Il secondo programma, **MEETme@School**, è dedicato alle scuole di ogni grado e prevede l'incontro diretto tra studentesse e studenti, insegnanti, ricercatori e ricercatrici. Università Vita-Salute San Raffaele è coordinatore delle attività nelle scuole con un ruolo chiave nelle iniziative legate alla Citizen Science. Attraverso attività di *Citizen Science*, il progetto promuove un approccio didattico orientato alla ricerca e una visione della scienza più aperta, sostenibile e inclusiva. Impegnarsi in progetti scientifici aumenterà la partecipazione attiva degli studenti al loro apprendimento, mentre gli insegnanti acquisiranno opportunità di crescita professionale collaborando direttamente con esperti del settore.

Un obiettivo di MEETme@School è creare una "**Pupil-Science toolbox**" (cassetta degli attrezzi scientifici per gli studenti) che fornisca un archivio di risorse educative adattate per supportare gli insegnanti nell'introdurre la Citizen Science nelle scuole. I contenuti includono una gamma di materiali *Open Access* (accesso aperto) - diapositive didattiche, guide metodologiche e schede esplicative - progettate per facilitare l'insegnamento delle tecniche di ricerca in modo accessibile e interattivo. Inoltre, offre linee guida per aiutare gli insegnanti a integrare questi materiali nei loro piani didattici, assicurando che l'indagine scientifica diventi una parte regolare nel curriculum scolastico.

Uno degli aspetti più preziosi della toolbox è la sua natura ad *accesso aperto*. Rendendo queste risorse disponibili gratuitamente, aspiriamo a democratizzare l'accesso alla conoscenza scientifica, consentendo agli educatori di diverse regioni e contesti di beneficiare dei materiali. Questo non solo migliora la portata del progetto, ma garantisce anche che gli studenti provenienti da ambienti educativi diversi possano interagire con gli stessi strumenti di alta qualità per l'apprendimento e la sperimentazione.

Ottenere un impatto duraturo è un obiettivo fondamentale: creando la toolbox come risorsa educativa a lungo termine, desideriamo garantire che i suoi benefici vadano ben oltre la durata di MEET. Anche dopo la conclusione del progetto, le scuole continueranno ad avere accesso ai materiali, consentendo alle future generazioni di studenti ed insegnanti di impegnarsi nella ricerca scientifica. In sintesi, il programma "Pupil Science" è un approccio innovativo che ambisce a rendere la ricerca scientifica accessibile alle nuove generazioni, con particolare attenzione alla promozione di competenze permanenti nel pensiero critico e nell'indagine.

Che cos'è la Citizen Science?

Come possiamo aiutare le persone a informarsi adeguatamente, comprendere e affrontare le scelte collettive con piena consapevolezza? La scienza, il coinvolgimento e la partecipazione *bottom-up* (dal basso verso l'alto) sono idee compatibili tra loro?

La recente pandemia ha evidenziato una crescente tensione tra fiducia e sfiducia pubblica nella scienza: ora più che mai abbiamo bisogno di una comunicazione scientifica corretta e affidabile, di trovare un terreno comune tra scienziati e pubblico che aumenti la consapevolezza dei cittadini sul metodo scientifico e sul loro coinvolgimento nelle scelte collettive.

Inoltre, diverse crisi globali rappresentano una sfida per tutte le società del mondo, anche se *“esistono raccomandazioni scientifiche, ma non c'è consenso sociale per la loro attuazione”*¹: la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico, le malattie zoonotiche emergenti necessitano **l'impegno e gli sforzi di chiunque**, dei responsabili politici, dell'industria, della scienza e della società civile, per garantire società sane e resilienti.

Il legame tra scienza e società è pertanto un fattore sempre più cruciale per uno sviluppo democratico che consenta alle persone di prendere decisioni corrette per la loro vita e per la società. La **Citizen Science** o *“scienza fatta dai cittadini e dalle cittadine”* può aiutare gli individui a comprendere e condividere non solo il significato e il valore della ricerca scientifica, ma anche i suoi effetti nella vita quotidiana. È in grado di assicurare un buon tenore di vita, soprattutto se applicata al contesto locale in cui le persone vivono. La Citizen Science è quindi uno **strumento** in grado di connettere diverse sfere della società ed è **una vera e propria metodologia scientifica** che, se eseguita correttamente, ha il potenziale di influenzare importanti decisioni politiche.

La **definizione di Citizen Science** data dalla Commissione Europea è²:

Citizen Science / st.i.zən ,sa.əns/

“la partecipazione volontaria di scienziati non professionisti alla ricerca e all'innovazione, in diverse fasi del processo e a diversi livelli di impegno: dalla definizione dei programmi e delle politiche di ricerca alla raccolta, all'elaborazione e all'analisi dei dati e alla valutazione dei risultati della ricerca”.

Figura 1 - Definizione di Citizen Science data dalla Commissione Europea²

1. European Commission (2022), The transformative potential of Citizen Science, Magazine di European Research Council, <https://erc.europa.eu/news-events/magazine-article/transformative-potential-citizen-science>

2. Directorate-General for Research and Innovation - European Commission Citizen Science, 2020, Elevating research and innovation through societal engagement, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1768147-f17a-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-152465380>

Parallelamente al processo di democratizzazione della scienza, la Citizen Science riveste un ruolo rivoluzionario nello scardinare il *paradigma della torre d'avorio*, che sostiene che la vera conoscenza possa essere raggiunta solo negli istituti di ricerca o nelle università. Questo paradigma è riduttivo e non inclusivo, poichè non riconosce che molte nozioni utilizzabili siano disponibili al di fuori del mondo accademico. Il processo di riconoscimento del valore della Citizen Science è ancora in corso, ma gli scienziati e le scienziate ne stanno finalmente riconoscendo l'importanza e i benefici. La *conditio sine qua non* per un progetto di Citizen Science è quindi che i ricercatori e le ricercatrici dimostrino un certo grado di "umiltà", per poter fare un passo indietro e imparare dagli altri, creando così una relazione vantaggiosa reciproca tra scienza e società.

La Citizen Science non è solo un termine di moda...

È un movimento, una collaborazione tra individui appassionati che si uniscono per contribuire a imprese scientifiche con conoscenze, competenze e curiosità

Sfrutta il potere dell'intelligenza collettiva per risolvere i problemi del mondo reale

La Citizen Science ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui affrontiamo le scoperte scientifiche, rendendole più inclusive, diversificate e di impatto

I pilastri della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI)

La Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI) promuove il coinvolgimento del pubblico e degli attori coinvolti per ottenere risultati di ricerca e innovazione che siano:

- eticamente accettabili
- sostenibili
- socialmente desiderabili

La logica alla base della RRI è che la scienza e la tecnologia hanno il potenziale per cambiare il futuro, ma questo può accadere solo se i cittadini, l'industria e gli altri attori della società vengono coinvolti in questo processo.

La RRI si basa sui seguenti 6 pilastri: Public Engagement, Open Science, Integrità ed Etica della ricerca, Parità di genere, Istruzione scientifica, e Governance (Figura 2)³. Di conseguenza, i principi fondamentali per condurre ricerca e innovazione in modo responsabile sono l'anticipazione, l'auto-analisi, l'inclusione, la prontezza, l'apertura e la trasparenza.

Figura 2 - I 6 pilastri della RRI

3. D.-G. for R. and I. European Commission, Responsible research and innovation: Europe's ability to respond to societal challenges, (2014). <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be36f74-b490-409e-bb60-12fd438100fe/language-en/format-PDF/source-search>

La Citizen Science è posizionata all'interfaccia tra Public Engagement e Open Science (Figura 2), ma può anche incorporare tutte e 6 le dimensioni della RRI⁴:

Public Engagement, coinvolgere i cittadini e le cittadine e le altre parti interessate per collaborare all'interno dell'ecosistema della ricerca e innovazione e affrontare le sfide sociali;

Open Science, rendere la scienza accessibile e senza restrizioni;

Integrità ed etica della ricerca, collegare la ricerca ai 10 principi della Citizen Science e considerare le questioni etiche ad essa correlate;

Parità di genere, promuovere l'equilibrio di genere e l'inclusione delle questioni di genere e sesso nella ricerca e innovazione e in tutte le attività partecipative, compresa la comunicazione utilizzata per coinvolgere ragazze e donne nei progetti;

Istruzione scientifica, aumentare l'alfabetizzazione scientifica e il pensiero critico, promuovendo le carriere STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica);

Governance, favorire i collegamenti con i legislatori e le legislative per incoraggiare l'utilizzo ufficiale dei dati generati dai membri della comunità e delle politiche basate sull'evidenza.

4. Adattato da Rosa Arias, *The Citizen Science Funding Landscape*, TIME4CS webinar 9.3.23

I dieci principi della Citizen Science

Nel 2015 l'Associazione Europea della Scienza Cittadina (ECSA) ha redatto i *10 principi della Citizen Science*⁵ (Figura 3) con l'obiettivo di trovare aspetti comuni e linee guida valide per tutte le iniziative. Questi 10 principi sono stati tradotti nelle 27 lingue dell'Unione Europea, per garantirne la massima diffusione.

Di seguito l'elenco dei 10 principi:

Figura 3 – I 10 principi della Citizen Science

5. European Citizen Science Association, 2015, *Ten Principles of Citizen Science*, <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>

Quanti progetti di Citizen Science esistono?

Le forme di Citizen Science che vediamo oggi sono molto diverse dal passato. Infatti, è diventata un'attività che può essere **svolta da tutti e da tutte**, mentre prima era solo per pochi soggetti interessati⁶.

I membri della comunità non vengono più solo coinvolti nella raccolta dei dati, ma possono partecipare anche alla formulazione delle domande di ricerca, alla creazione dei metodi e all'analisi dei dati stessi⁷.

Le modalità con cui le persone partecipano ai progetti possono variare: alcuni mettono a disposizione le proprie risorse locali (come, ad esempio, il proprio cortile), altri condividono le risorse computazionali dei propri pc e altri ancora condividono le proprie competenze cognitive nell'analisi dei dati.

La scienza partecipativa ha conosciuto una rapida diffusione negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologici, come l'accesso a internet e l'uso sempre più diffuso di dispositivi mobili, che hanno reso più facile per le persone contribuire attivamente attraverso App, condividendo le proprie osservazioni⁸, e generando dati che altrimenti sarebbero difficili o costosi da raccogliere⁹.

6. Silvertown, J. (2009) *A new dawn for Citizen Science*. Trends in Ecology, Evolution 24(9): 467-471, <https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.03.017>

7. Cooper, C.B., Lewenstein, B.V. (2016) *Two meanings of Citizen Science*. in Cavalier, D., Kennedy E.B. (Eds.) *The Rightful Place of Science: Citizen science*, pp. 51-62, AZ: Consortium for Science, Policy, Outcomes, Tempe

8. Newman, G., Wiggins, A., Crall, A., Graham, G., Newman, S., Crowston, K. (2012) *The future of Citizen Science: Emerging technologies and shifting paradigms*, Front Ecol Environment 6(10): 298-304. <https://doi.org/10.1890/110294>

9. Cohn, J.P. (2008) Citizen science: *Can Volunteers Do Real Research?*, BioScience 58(3): 192-197. <https://doi.org/10.1641/B580303>

I progetti di Citizen Science possono quindi essere classificati in base al **coinvolgimento dei volontari e delle volontarie**¹⁰ (Figura 4), che di solito è proporzionale ad una diminuzione dell’impegno della leadership e del controllo dei ricercatori “professionisti” sul progetto.

Figura 4 - Livello di coinvolgimento di cittadini e scienziati

10. Haklay, M. (2013) *Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation*, Crowdsourcing Geogr. Knowl., Springer Netherlands, https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7

A seconda del tipo di progetto, non solo cambia la percentuale di coinvolgimento delle persone volontarie, ma anche il tipo di dati raccolti¹¹ (Figura 5).

È evidente che aumentare il numero di partecipanti consente di raccogliere dati più precisi, accrescendo così la probabilità di trovare una risposta accurata al quesito scientifico e riducendo il rischio di osservazioni distorte. Inoltre, una partecipazione ampia permette di ottenere una quantità significativa di dati in un periodo di tempo più breve. È essenziale un protocollo del progetto ben costruito: la Citizen Science è un approccio scientifico come gli altri e quindi dà risultati quando è specifico e quando la domanda di ricerca è chiara¹⁵. In questo modo gli utenti possono raccogliere dati di qualità comparabili ai dati raccolti dai professionisti¹²⁻¹³.

Figura 5 – Raccolta di dati nei progetti di Citizen Science

11. Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. & Roy, H.E. (2014). *Choosing and Using Citizen Science: a guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment*. Centre for Ecology & Hydrology

https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/sepa_choosingandusingcitizenscience_interactive_4web_final_amended-blue1.pdf

12. Crall, A. W., Newman, G. J., Stohlgren, T. J., Holfelder, K. A., Graham, J., & Waller, D. M. (2011). *Assessing citizen science data quality: An invasive species case study*. Conservation Letters, 4(6), 433–442. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2011.00196.x>

13. Lewandowski, E., Caldwell, W., Elmquist, D., & Oberhauser, K. (2017). *Public Perceptions of Citizen Science*. Citizen Science: Theory and Practice, 2(1), 3. <https://doi.org/10.5334/cstp.77>

Perché la Citizen Science in Europa?

La Citizen Science sta guadagnando sempre più terreno in Europa, con progetti che prestano particolare attenzione alle questioni ambientali. Un recente studio¹⁴ ha fornito dati interessanti su questo trend di crescita. Lo studio ha analizzato 157 progetti di Citizen Science in Europa, che hanno partecipato al programma Horizon 2020, principalmente di Spagna (37%), del Portogallo (17%) e dell'Italia (11%). I risultati mostrano che la maggior parte dei progetti si concentra su questioni ambientali e territoriali (66,5%), in particolare legate alla biodiversità (35.6%).

La Commissione Europea contribuisce a promuovere e finanziare i progetti di Citizen Science¹⁵ in quanto caratterizzati da:

Eccellenza:

- Ampliano il campo di ricerca e innovazione e la qualità e la quantità dei dati raccolti, discussi ed analizzati
- Aumentano la vigoria dei risultati
- Favoriscono approcci innovativi e creativi
- Sfruttano l'intelligenza collettiva (spesso esclusa dal dare un contributo a Ricerca & Innovazione)

Efficacia:

- Allineano i risultati alle esigenze, ai valori e alle aspettative della società, assicurando una maggiore rilevanza e adozione
- Riducono il time-to-market dei prodotti e dei servizi innovativi
- Innescano cambiamenti comportamentali

Aumento della fiducia della società nella scienza

- Aumentano l'apertura, la trasparenza e la "comproprietà" della società
- Portano a risultati più inclusivi
- Incoraggiano l'apprendimento reciproco tra scienza e società

14. Giardullo, P., Neresini, F., Marín-González, E., Luís, C., Magalhães, J. and Arias, R. (2023). *Citizen Science and participatory science communication: an empirically informed discussion connecting research and theory*, Journal of Science Communication, <https://doi.org/10.22323/2.22020201>

15. Farrer, L, Delaney N., 27-10-2021, *Citizen and societal engagement: A policy and programme priority for the European Commission*, EU-Citizen Science event, <https://eu-citizen.science/static/site/files/Citizen%20and%20societal%20engagement%20-%20Niamh%20Delaney%20and%20Linden%20Farrer.pdf>

Tre motivi principali per abbracciare la Citizen Science nel proprio insegnamento

1. La Citizen Science offre nuove prospettive educative

Le scuole possono accrescere il loro interesse per la scienza raccogliendo dati significativi e reali, approfondendo al contempo la comprensione del metodo scientifico. Inoltre, da un lato i giovani possono apportare prospettive innovative e differenti rispetto agli scienziati adulti, proponendo nuovi approcci per affrontare i problemi; dall'altro lato, gli scienziati possono utilizzare i dati raccolti dalle classi per analizzare questioni reali.

Con la Citizen Science tutti vengono premiati: **i cittadini diventano ricercatori e i ricercatori accrescono il loro senso di cittadinanza.**

2. La Citizen Science favorisce lo sviluppo di pratiche trasversali nelle scuole

La sensazione di assumere il controllo o una maggiore responsabilità che i partecipanti assumono durante il progetto nei confronti di sé stessi e del proprio ambiente. Va incoraggiato con approcci collaborativi, utilizzando tecnologie e dati che affrontano problemi individuali e comunitari

Il processo collaborativo in cui più attori (cittadini, stakeholder, scienziati) utilizzano metodi e strumenti che consentono alle persone di lavorare insieme su un piano di parità

Trasformazioni che investono le comunità e in un più ampio raggio le culture e le istituzioni. Favorisce un cambiamento anche negli atteggiamenti, nei valori e nella coscienza

Aumento della trasparenza dei dati, dei protocolli e delle azioni

3. La Citizen Science va oltre la divulgazione e il Public Engagement

Come primo dei 10 principi della Citizen Science, *i progetti di Citizen Science coinvolgono attivamente i cittadini in attività scientifiche che generano nuova conoscenza o comprensione.*

Sebbene anche le iniziative di Public Engagement coinvolgano attivamente i cittadini in attività scientifiche, solo le iniziative di Citizen Science generano in realtà nuova conoscenza o comprensione.

Come detto sopra, la Citizen Science è una metodologia di ricerca de facto e come tale ha vantaggi e limitazioni. In un laboratorio di ricerca, tutte le condizioni sono controllate, il che permette di trarre conclusioni causali. Nel mondo reale, possiamo raggiungere comunità che probabilmente non verrebbero mai in laboratorio.

La forza risiede nella combinazione di metodi, dove le limitazioni di un metodo possono essere compensate dai vantaggi di un altro ¹⁶.

Project-Based Learning e Citizen Science

La Citizen Science è un prezioso strumento didattico che consente alle scuole di approfondire temi di grande attualità e di comprendere l'importanza della comunità e della partecipazione collettiva per il bene comune¹⁷, e, soprattutto, **i contenuti disciplinari assumo significato**, invece di restare concetti acquisiti in classe in modo isolato.

La scienza partecipativa condivide numerose caratteristiche con il **Project-Based Learning (PBL)**¹⁸, un metodo di insegnamento che consente alle persone più giovani di confrontarsi con problemi del mondo reale, sviluppando il pensiero critico. I progetti significativi per la comunità sono il terreno comune dove la Citizen Science nelle scuole e le metodologie didattiche si incontrano.

Il contesto teorico del Project-Based Learning è caratterizzato da quattro principali idee guida:

1. **Costruzione attiva:** la comunità studentesca è incoraggiata a costruire le proprie conoscenze attraverso attività nel mondo reale, simili a quelle affrontate quotidianamente dagli esperti, e a risolvere problemi concreti.
2. **Apprendimento (Situated learning):** le persone più giovani sperimentano i fenomeni durante l'implementazione di un progetto PBL, progettando indagini, elaborando spiegazioni, creando modelli e presentando le proprie idee agli altri. Questo processo permette di comprendere il legame tra le nuove informazioni acquisite durante la raccolta dei dati, le conoscenze pregresse e il quadro concettuale dell'indagine.

16. Crone, E., 2022, *Knowledge is everywhere*, European Research Council Magazine, <https://erc.europa.eu/news-events/magazine-article/knowledge-everywhere>

17. Shah, H.R., Martinez, L.R. (2016). Current Approaches in Implementing Citizen Science in the Classroom. Journal of Microbiology, Biology Education, <https://doi.org/10.1128/jmbe.v17i1.1032>

18. Addattata da Citizen Science in the Classroom: A toolkit, an online course on <https://moodle.eu-citizen.science/course/view.php?id=35>

3. **Interazioni sociali:** le classi condividono e discutono tra di loro il tema scelto nel progetto, creando un senso di comunità.
4. **Strumenti cognitivi:** il corpo studentesco acquisisce nuove competenze relative alle tecnologie tipicamente utilizzate da esperti per la raccolta, la visualizzazione e l'analisi dei dati. Inoltre, è un'occasione per apprendere come pianificare e testare modelli, e sviluppare documenti e infografiche per condividere e diffondere i risultati delle loro ricerche.

Il Project-Based Learning in classe consente ai più giovani di indagare sulle domande, seguendo il metodo di ricerca della comunità scientifica: proponendo ipotesi e discutendo su come qualcosa possa essere testato e migliorato.

Questo processo favorisce lo sviluppo e il consolidamento di competenze trasversali, tra cui:

- team building e collaborazione;
- capacità di affrontare situazioni incerte;
- esplorazione di soluzioni al di fuori della propria zona di comfort;
- accettazione di errori e fallimenti come tappe fondamentali per il miglioramento futuro.

La corrispondenza tra le fasi della Citizen Science e le caratteristiche del PBL è la seguente (Figura 6)¹⁹

Citizen Science	Project-Based Learning	Principi trasversali
Attività di osservazione (attività preliminare) per mappare le questioni di interesse e il lavoro che è stato fatto in precedenza	Viene posta una domanda fondamentale che le classi esplorano. Di conseguenza, imparano e applicano idee importanti per la disciplina	Valorizzazione, co-creazione
La fase di pianificazione si concentra direttamente sulla preparazione dei partecipanti per la raccolta dei dati	Il corpo studentesco, il corpo insegnanti e i membri della comunità si impegnano in attività di collaborazione per trovare soluzioni alle domande	Valorizzazione, co-creazione
Raccolta di informazioni sul problema/tema	Gli e le studenti sono supportati da tecnologie di apprendimento che li aiutano a partecipare ad attività che normalmente sono al di là delle loro capacità	Co-creazione
Comprensione e consapevolezza dei dati raccolti	Un processo di perfezionamento continuo basato sul feedback di compagni e di esperti (sotto la guida dell'insegnante)	Valorizzazione, cambiamento
Se in futuro sono previste altre attività, è importante riflettere su ciò che ha funzionato bene	Utilizzare e riflettere sulle informazioni fornite dalle classi per adeguare il contenuto e il processo per la realizzazione del progetto	Valorizzazione, cambiamento
L'eredità si riferisce all'impatto dell'opera e alla sua portata	Il corpo studentesco crea una serie di beni condivisi che affrontano le domande	Apertura

Figura 6 – I parallelismi tra Citizen Science e Project-Based Learning

19. Krajcik JS, Blumenfeld PC. Project Based Learning (2014), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.018>

Quali sono i vantaggi di partecipare ad un progetto di Citizen Science?

Per studentesse e studenti

- Aumento della fiducia nella scienza e nelle opinioni degli esperti
- Coinvolgimento delle loro opinioni nello sviluppo di progetti scientifici
- Miglioramento della loro comprensione del metodo scientifico
- Nuovo modo di pensare ai problemi
- Miglioramento il pensiero critico e lotta alla disinformazione e misinformazione

Per ricercatrici e ricercatori

- Comprensione di ciò che interessa veramente alle persone
- Comprensione dell'impatto che il loro lavoro ha o dovrebbe avere nella società
- Aumento della trasparenza dell'organizzazione del progetto e dei dati
- Coinvolgimento dei volontari fin dall'inizio nella co-progettazione della ricerca

Figura 7 – Elenco vantaggio per gli studenti e per i ricercatori nel partecipare ad un progetto di Citizen Science

Strumenti utili

Di seguito una lista di strumenti utili per rendere le attività più coinvolgenti e pluralistiche:

Per analizzare e visualizzare i dati in altri dispositivi:

- [Google sheets](#)
- [Data Wrapper](#)
- [Canva](#)

Clicca i link

Per raccogliere feedback, co-creare, collaborare e stimolare la critica:

- [Miroboard](#)
- [Padlet](#)
- [Mural](#)
- [Mentimeter](#)
- [Slido](#)
- [Wooclap](#)

Banche dati dei progetti di Citizen Science:

- [SciStarter](#)
- [Zooniverse](#)
- [European Citizen Science Platform](#)
- [Citizen Science Italia \(CSI\)](#)

Esempi di progetti di citizen science:

- [StallCatchers](#)
- [Stomycraft](#)
- [Colony B](#)
- [Eyewire](#)
- [EteRNA](#)
- [Globe at Night](#)
- [Foldscope](#)
- [GLOBE Clouds](#)
- [Sourdough for Science](#)
- [ESA IMPACT](#)

Figura 8 – Lista degli strumenti

Analizzare e visualizzare dati in altri dispositivi

- **Google sheets** è un'applicazione web gratuita di fogli di calcolo di Google, che consente agli utenti di creare, modificare e gestire dati in modo collaborativo e in tempo reale²⁰.
- **Datawrapper** è uno strumento online gratuito e facile che consente lo sviluppo dei dati in grafici, mappe o tabelle con pochi clic²¹.
- **Canva** è una piattaforma di progettazione che aiuta i principianti a perfezionare le proprie abilità di design proponendo, ad esempio, modelli di presentazioni PowerPoint, volantini, poster²².

Raccogliere feedback, co-creare, collaborare e stimolare la critica

- **Miroboard** è una lavagna digitale collaborativa progettata per creare e condividere spazi di lavoro interattivi in tempo reale. Si possono creare nuove bacheche, che possono essere vuote o è possibile scegliere tra template predefiniti. È possibile aggiungere vari elementi come post-it, testo, forme, immagini e documenti²³.
- **Padlet** è una piattaforma interattiva online che funziona come una bacheca postale virtuale con un'interfaccia semplice e intuitiva che promuove l'apprendimento attivo, creativo e collaborativo²⁴.
- **Mural** è una lavagna bianca visiva che facilita un lavoro di squadra ibrido da remoto in modo collaborativo e innovativo²⁵.
- **Mentimeter** è una piattaforma web che consente di creare presentazioni interattive con input in tempo reale dal pubblico²⁶.
- **Slido** è una piattaforma di domande-risposte e sondaggi facile da usare. Aiuta le persone a colmare il divario tra i relatori e il loro pubblico²⁷.
- **Wooclap** è una piattaforma online interattiva che permette a insegnanti ed educatori di creare quiz e sondaggi coinvolgenti e interattivi²⁸.

20. <https://workspace.google.com/intl/it/products/sheets/>

21. <https://www.datawrapper.de/>

22. <https://www.canva.com/graphs/>

23. <https://miro.com/>

24. <https://padlet.com/>

25. <https://www.mural.co/>

26. <https://www.mentimeter.com/>

27. <https://www.slido.com/>

28. <https://www.wooclap.com/>

Banche dati di progetti di Citizen Science

- **Citizenscience.eu** è la piattaforma europea online per la condivisione di conoscenze, strumenti, formazione e risorse per la Citizen Science – da parte della comunità, per la comunità²⁹.
- **Citizen Science Italia** è una rete nazionale di iniziative, esperti, università, centri di ricerca, musei scientifici, associazioni ed enti pubblici italiani, che mirano a costruire strumenti e soluzioni inclusive e collaborative, in una prospettiva di scienza aperta, in stretto contatto con le altre reti internazionali³⁰.
- **SciStarter** è un centro di Citizen Science online di fama mondiale dove migliaia di progetti, ricercabili per località, argomento, fascia d'età, ecc., sono stati registrati dai singoli responsabili o importati tramite partnership con governi federali, ONG e università³¹.
- **Zooniverse** è un portale web di proprietà e gestito dalla Citizen Science Alliance. Ospita alcuni dei progetti di Citizen Science più grandi, popolari e di maggior successo su Internet³².

Esempi di progetti di Citizen Science

Ecco un elenco dei progetti di Citizen Science selezionati dal team MEETme@School adatti ai più giovani:

- **StallCatchers** è un gioco adatto a chiunque, dai 6 ai 99 anni. Le persone che giocano osservano filmati del cervello dei topi e cercano di identificare i vasi considerati fluenti e quelli in stallo. Questo aiuta a velocizzare la ricerca sul morbo di Alzheimer dell'università di Cornell: in un'ora di gioco la comunità di StallCatchers può produrre la stessa quantità di dati che un professionista di ricerca ottiene in 5 giorni di lavoro³³.
- **Stomycraft** è un videogioco, sviluppato dalla Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomatizzati (FAIS), che insegna ai bambini stomizzati e alle bambine stomizzate a maneggiare la sacca per stomia mentre affrontano i nemici e costruiscono nuovi mondi. Partecipano a varie sfide con il loro caregiver e coltivano così la fiducia reciproca. Inoltre, hanno la possibilità di giocare con persone da tutto il mondo, costruire nuove amicizie e condividere dubbi in tutta sicurezza³⁴.
- **Colony B** è un gioco mobile rompicapo sviluppato presso la McGill University in cui le persone che giocano sono incaricati di far crescere una colonia di batteri, che per sopravvivere deve crescere e accumularsi. L'obiettivo è quello di identificare i gruppi di batteri che si accumulano: i gruppi generano punti in base alla loro densità e permettono a loro volta di far crescere le colonie delle persone che giocano. I risultati vengono utilizzati per analizzare i dati dell'American Gut Project con sede presso l'Università della California di San Diego³⁵.

29. <https://citizenscience.eu/projects>

30. <https://www.citizenscience.it/>

31. <https://scistarter.org/>

32. <https://www.zooniverse.org/>

33. <https://stallcatchers.com/>

34. <https://stomycraft.org/>

35. <http://csb.cs.mcgill.ca/colonyb/>

- **Eyewire** è un gioco per mappare il cervello. Centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, senza bisogno di una formazione scientifica, stanno mappando la struttura 3D dei neuroni e aiutano il progresso della comprensione di noi stessi³⁶.
- **EteRNA** è un "gioco con uno scopo" basato su browser che consente a chi gioca di risolvere enigmi relativi al ripiegamento delle molecole di RNA. L'obiettivo è quello di aiutare a trovare molecole di RNA biologicamente attive³⁷.
- **Globe at Night** è una campagna internazionale di Citizen Science, sviluppata dalla NASA, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto dell'inquinamento luminoso, invitando i cittadini a misurare e poi ad inviare le loro osservazioni sulla luminosità del cielo notturno³⁸.
- **Foldscope** è un microscopio di carta che combina materiali a basso costo con ottiche di precisione. Questa innovazione si traduce in microscopi di alta qualità e a prezzi accessibili. I microscopi hanno una gamma di ingrandimenti (50X-340X), che consente la visualizzazione di microrganismi minuscoli e campioni più grandi come insetti, piante e tessuti. Foldscope può anche essere collegato ai telefoni cellulari per l'acquisizione di immagini ed è molto portatile, resistente e impermeabile³⁹.
- **GLOBE Clouds** è uno strumento basato su un'applicazione, sponsorizzato dalla NASA, che aiuta le persone a documentare ciò che vedono nel cielo. Attraverso l'app GLOBE Observer, è possibile segnalare la copertura nuvolosa complessiva, le condizioni della superficie che influenzano le osservazioni satellitari, i tipi e l'opacità delle nuvole, lo stato del cielo e la visibilità. Inoltre, si possono caricare foto del cielo osservato per un'analisi più dettagliata⁴⁰.
- **Sourdough for Science** è un progetto in cui le persone fanno crescere un lievito madre mescolando farina e acqua; quindi, ne monitorano la crescita nell'arco di due settimane misurandone l'altezza e il pH. Partecipando, contribuiscono con i loro dati a uno studio scientifico più ampio, aiutando a capire come le diverse farine influiscono sulla crescita microbica e, in ultima analisi, sul sapore e sulla consistenza del pane. I moduli aggiuntivi includono l'esplorazione delle variabili che influenzano la crescita del lievito madre, la rappresentazione grafica dei dati raccolti e l'apprendimento dei microbi comuni del lievito madre⁴¹.
- **ESA IMPACT** è un coinvolgente gioco di fantascienza ambientato sulla Luna, nel quale la gente costruisce e gestisce una base lunare, generando preziosi dati scientifici lungo il percorso. I crateri sulle immagini satellitari reali della Luna vengono analizzati e annotati, sostenendo così l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) a mappare la superficie lunare e potenzialmente aiutando nei futuri sbarchi sulla luna e nella ricerca⁴².

36. <https://eyewire.org/explore>

37. <https://www.citizen science.gov/eterna/#>

38. <https://globeatnight.org/>

39. <https://foldscope.com/>

40. <https://observer.globe.gov/>

41. <http://studentsdiscover.org/lesson/sourdough-for-science/>

42. <https://blogs.esa.int/exploration/gaming-to-the-moon/>

Prospettive e sfide per l'insegnante

Un recente studio ha esplorato la conoscenza, l'esperienza e l'interesse degli insegnanti a incorporare la Citizen Science nell'insegnamento⁴³. La ricerca si basa su un **questionario** compilato da 355 **insegnanti di scuole** primarie e secondarie in Australia, che sottolinea il ruolo della Citizen Science nell'istruzione.

Il risultato della ricerca è incoraggiante: più della metà degli insegnanti testati ha familiarità con i concetti di Citizen Science, e circa il 40% ha già introdotto dei progetti nel programma scolastico. Le attività svolte nelle scuole includono spesso attività di raccolta di dati ambientali, di osservazione della natura e di partecipazione a una vera ricerca scientifica – ottenendo riscontri positivi sul coinvolgimento e sull'impatto. Nonostante il potenziale, introdurre la Citizen Science nelle scuole presenta notevoli sfide. I docenti hanno evidenziato lacune nella conoscenza, assenza di tempo e mancanza di fiducia, oltre a preoccupazioni sul mancato inserimento di progetti di Citizen Science all'interno del curriculum nazionale.

È interessante notare che il 92% degli intervistati ha indicato che sarebbero motivati nell'utilizzo della Citizen Science se i progetti venissero **inseriti all'interno del piano di studi scolastico**. Affinché la Citizen Science diventi non solo un'attività sporadica, deve integrarsi perfettamente nei programmi scolastici locali; ciò garantirebbe la sua pertinenza ed efficacia nelle esperienze di apprendimento.

43. Braz Sousa L, Kenneally C, Golumbic Y, Martin JM, Preston C, Rutledge P, et al. (2024) Teacher experiences and understanding of citizen science in Australian classrooms. PLoS OE 19(11): e0312680.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312680>

Le sei fasi per l'introduzione la Citizen Science nelle scuole

Ci sono **sei fasi principali**⁴⁴ che possono essere identificate e si distinguono per tempistiche, durata, attori principali coinvolti e obiettivi (Figura 9): Definizione di ambito; Pianificazione; Rilevamento o raccolta dati; Consapevolezza; Riflessioni; Eredità.

Figura 9 - Le sei fasi per sviluppare un progetto di CS nelle scuole

Ogni fase è cruciale: per questo motivo forniamo qui un elenco di **domande guida per i docenti** che possono essere spuntate, così da assicurare che ogni fase venga completata nel modo corretto. Le figure di seguito sono quindi un pacchetto di linee guida dedicate alle persone che insegnano.

44. Adattato da *Citizen Science in the Classroom: A toolkit*, un corso online sulla <https://moodle.eu-citizen.science/course/view.php?id=35>

1. DEFINIZIONE DELL'AMBITO

Il primo passo è sviluppare la comprensione del problema. Si tratta di un processo collaborativo che informa e guida le azioni degli studenti, aiutando a costruire una posizione condivisa su un tema. Consiste nella ricerca di informazioni da varie fonti (ad esempio, libri, internet e osservazione diretta).

Concentrarsi sulla
DOMANDA GUIDA

La durata di questa fase varia a seconda del livello di approfondimento che il team vuole ottenere

CHI?

Docenti

Gruppo di ricerca

DOMANDE GUIDA

- Come sarà organizzato l'intero processo del progetto? (Numero di persone in aula, distribuzione del lavoro)
- Quali sono le questioni di mio interesse o di interesse del ricercatore?
- Esistono progetti simili?
- Quali dati sono necessari per rispondere alla domanda scientifica?

Figura 10 – Fase 1 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

2. PIANIFICAZIONE

Le decisioni prese in questa fase influenzeranno il tipo di rilevamento che verrà effettuato, i tipi di dati raccolti, la loro accuratezza e affidabilità. È essenziale che gli studenti siano preparati per i compiti, per incoraggiare un maggiore coinvolgimento e un senso di autonomia più forte.

Per preparare gli studenti alla raccolta di dati, all'interpretazione e all'azione che ne consegue

La fase finisce quando gli studenti dimostreranno di aver acquisito le competenze e la comprensione necessarie a procedere

DOMANDE GUIDA

Quali strumenti o metodi mi servono per sviluppare il progetto?

Che tipo di raccolta dati devo scegliere?

In che luogo la classe raccoglierà i dati adatti per l'analisi?

Ho tutti i dispositivi necessari?

La pianificazione è calibrata sulle competenze delle classi?

CHI?

PROGETTO

Docenti

Esperti

Figura 11 - Fase 2 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

3. RACCOLTA DATI

In questa fase gli studenti raccolgono dati, ma il modo in cui questi dati vengono raccolti e il feedback ai partecipanti dipende dalla tecnologia disponibile: dispositivi o app mobili. I ricercatori dovrebbero supervisionare gli studenti mentre raccolgono dati ed intervenire in caso di eventuali problemi tecnologici

Per raccogliere informazioni per rispondere alla domanda scientifica

La durata della fase di rilevamento varia a seconda degli obiettivi e da come questi sono stati stabiliti nella fase di pianificazione

DOMANDE GUIDA

- Stai usando i dispositivi nel modo corretto?
- Ci sono modifiche da apportare in base al riscontro da parte dei ricercatori?
- Ho riscontrato delle difficoltà da parte dei più giovani e quindi mi serve chiedere ai ricercatori di apportare qualche modifica?

CHI?

Gruppo studentesco

Comunità scientifica

Figura 12 - Fase 3 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

4. CONSAPEVOLEZZA

Un punto importante da valutare è come gli studenti pensano e comprendono i dati raccolti.

Gli studenti dovrebbero svolgere le analisi dei dati e utilizzare le proprie capacità di interpretazione.

La comprensione dell'impatto dei dati permette di identificare le opportunità di cambiamento e di azione

Una volta compreso il significato dei dati, il gruppo può passare a riflettere sulle potenziali aree di intervento

CHI?

Team di ricerca

Studenti e studentesse

DOMANDE GUIDA

- Come posso migliorare la comprensione dei dati raccolti?
- Come si possono visualizzare i dati in un formato facile da capire?
- I gruppi sono consapevoli di ciò che hanno raccolto e dell'impatto delle loro azioni nel progetto?
- Esistono suggerimenti da dare alle classi per migliorare la visualizzazione dei dati?

Figura 13 - Fase 4 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

5. RIFLESSIONE

In vista di altre attività in futuro, è essenziale capire cosa ha funzionato bene e cosa potrebbe essere migliorato. È un momento di partecipazione attiva per una critica costruttiva delle attività svolte.

Guardare indietro e migliorarsi

Pianificare una riunione per *ricordare* ciò che è stato realizzato durante il progetto può aiutare a fornire una chiusura soft

CHI?

DOMANDE GUIDA

- Qual è il feedback degli studenti sull'esperienza?
- Le classi sono state in grado di utilizzare i dispositivi forniti? O sono stati proposti dati difficili da raccogliere?
- Il team aveva bisogno di prolungare la fase di pianificazione?
- Sono cambiate le conoscenze e i sentimenti degli studenti nel corso del progetto?

Tutti i coinvolti, in particolare gli studenti

Figura 14 - Fase 5 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

5.a Riflessione *in teoria*

Questa fase può essere rappresentata con il processo di progettazione del «Doppio Diamante». Le frecce rappresentano la fase di riflessione che accompagna tutto il processo

Figura 15 – Processo di progettazione del Doppio Diamante

5.b Riflessione *in pratica*

Un modo utile per trasformare questa fase in un momento di discussione collettiva è stampare una tabella in formato A3 con domande che supportino la valutazione delle attività.

Le decisioni sulle domande possono poi essere prese in modo collaborativo grazie all'esperienza combinata di ricercatori e insegnanti.

Una volta definite le domande da porre alla classe, gli studenti possono esprimere le loro idee, individualmente o in gruppo, fornendo risposte scrivendole su post-it.

Figura 16 – Primo esempio di un'applicazione

5.c Riflessione *in pratica*

La *dotmocracy* (nota anche come voto a punti) è un metodo che utilizza adesivi o puntini marcatori per condurre una votazione. Ricercatori e insegnanti definiscono un insieme di opzioni da valutare (ad esempio, preferenza per un titolo, scelta di un'immagine, rimozione di un'attività, ecc.).

Ogni studente riceve un numero fisso di adesivi e viene chiesto di posizionare i propri puntini accanto alle opzioni preferite.

Le opzioni con più punti alla fine del voto sono considerate vincitrici.

Figura 17 – Secondo esempio di un'applicazione

6. EREDITÀ

I tipi di scelte effettuate influenzeranno l'impatto del lavoro e l'ampiezza di tale impatto. Per creare e mantenere questo impatto, è fondamentale porre l'attenzione sulla diffusione dei risultati e sulla promozione del cambiamento.

Per promuovere un impatto del progetto duraturo nel tempo

La durata di questa fase dipende da quanto a lungo i membri vogliono impegnarsi per ottenere un impatto

DOMANDA GUIDA

- Come posso contribuire alla diffusione del progetto?
- Ci sono amici, insegnanti, ricercatori che sono disponibili per ascoltare il progetto?
- Ci sono giornali o altre forme di pubblicazione grazie al quale posso diffondere il progetto?
- Come posso mettere gli strumenti utilizzati a disposizione di altri?

Tutte le persone coinvolte

Figura 18 – Fase 6 per sviluppare la Citizen Science nelle scuole

Conclusione e alcuni consigli

I progetti di Citizen Science si basano su un modello di insegnamento/apprendimento che fornisce a chi partecipa tutti gli strumenti, **sia concettuali che materiali**, necessari per interpretare correttamente la realtà che li circonda attraverso il metodo scientifico, che è, per sua stessa natura, altamente strutturato e basato su dati ed evidenze.

Questo a sua volta aiuterà gli studenti e le studentesse a sviluppare un'abilità, il **pensiero critico**, applicabile poi a qualsiasi contesto di vita o di lavoro⁴⁵.

Il pensiero critico è particolarmente importante al giorno d'oggi, considerando il bombardamento di informazioni e disinformazione proveniente da varie fonti, compresi i social media.

45. Caruso, J.P., Israel, N., Rowland, K., Lovelace, M.J., Saunders, M.J. (2016). Citizen science: The small world initiative improved lecture grades and California critical thinking skills test scores of nonscience major students at Florida Atlantic University. *Journal of microbiology, biology education* 17(1): 156-162.

3

Consigli finali

Come realizzare un progetto di Citizen Science nella tua scuola

- 1** Non dare per scontato che un progetto di Citizen Science debba essere avviato da esperti di ricerca: le scuole stesse possono proporre un progetto o una serie di domande guida. Le scuole sono incoraggiate a cercare esperti interessati in grado di sostenere queste idee e fornire competenze operative ove necessario, creando un quadro collaborativo attorno alle loro esigenze o ai loro obiettivi.

La piattaforma europea di Citizen Science <https://citizenscience.eu/> è un'eccellente risorsa per idee e ispirazione per i progetti, nonché una fonte per trovare progetti di Citizen Science già esistenti a cui le scuole possono aderire.

2

- 3** Se ti imbatti in un progetto di Citizen Science scolastico e desideri replicarlo, sentiti libero di personalizzare il progetto per adattarlo al tuo contesto, in base al tuo curriculum scolastico. I progetti spesso si evolvono durante l'attuazione, influenzati da una serie di fattori, alcuni dei quali possono essere imprevedibili.

Figura 19 – Consigli finali per implementare un progetto di Citizen Science nelle scuole

